

APLICAÇÕES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM NA MODELAGEM DE FENÔMENOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS

APPLICATIONS OF FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS IN THE MODELING OF NATURAL AND TECHNOLOGICAL PHENOMENA

DOI: 10.5281/zenodo.18489587

Yves Garnard Irilan¹
Paul André²
Jean Samuel Rosier³
Sarah Jane Souza da Silva⁴
Raynord Mayard⁵
Luzitânia Dall'Agnol⁶

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre a aplicação de equações diferenciais em situações reais. Foram escolhidos dois cenários para estudo: o processo de resfriamento de uma xícara de chá e a queda livre com paraquedas. O objetivo principal foi desenvolver equações diferenciais capazes de

1 Professor Efetivo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC. E-mail: yves.irilan@ifsc.edu.br, orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7606-6696>, Doutor.

2 Aluno de doutorado da Universidade de Brasília. E-mail: paul.ingciv@gmail.com, orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3959-1023>, Mestre.

3 Aluno de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: jeansamuelrosier@yahoo.fr, orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1003-2239>, Mestre.

4 Professora Efetiva Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC. E-mail: sarah.souza@ifsc.edu.br, orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5238-8815>, Mestra.

5 Universidade Federal de São Carlos. E-mail: raynord2006@yahoo.fr, Mestre.

6 Professora Efetiva Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC. E-mail: luzitania.dallagnol@ifsc.edu.br, orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2281-9458>, Doutora.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição

(CC BY)

descrever esses fenômenos e, a partir delas, determinar grandezas como a temperatura e a velocidade do paraquedista após determinado intervalo de tempo. Além disso, buscou-se testar e simular essas equações por meio de um programa computacional. Para atingir esses objetivos, utilizaram-se os métodos numéricos de Euler, Heun, Ponto Médio e Runge–Kutta. Com base nesses métodos, as equações foram implementadas e simuladas no software Scilab, considerando um número pré-determinado de iterações. Ao final da pesquisa, os objetivos foram alcançados, possibilitando tanto o desenvolvimento dos modelos diferenciais quanto sua simulação computacional.

Palavras-chave: equações diferenciais; modelos matemáticos; primeira ordem; modelagem; dinâmica.

ABSTRACT

This paper presents a study on the application of differential equations to real-world situations. Two scenarios were selected for analysis: the cooling process of a cup of tea and free fall with a parachute. The main objective was to develop differential equations capable of describing these phenomena and, based on them, to determine physical quantities such as temperature and the velocity of the parachutist after a given time interval. In addition, the study aimed to test and simulate these equations using a computational program. To achieve these objectives, the numerical methods of Euler, Heun, Midpoint, and Runge–Kutta were employed. Based on these methods, the equations were implemented and simulated in the Scilab software, considering a predetermined number of iterations. At the end of the study, the proposed objectives were achieved, enabling both the development of the differential models and their computational simulation.

Keywords: differential equations; mathematical models; first order; modeling; dynamics

1. Introdução

Equações diferenciais constituem ferramenta essencial para a modelagem de sistemas dinâmicos. Entre elas, as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem destacam-se pela simplicidade estrutural e pela ampla gama de aplicações em fenômenos naturais e tecnológicos. As equações diferenciais permitem a simulação de problemas que ocorrem na vida real. De acordo com Neves et al. (2016, p. 18), “as equações diferenciais surgem como um elo para ligar os fenômenos físicos com a modelagem matemática, pois na maioria dos problemas de engenharia as equações de governo são descritas por equações diferenciais”.

Diversos ramos da ciência utilizam equações diferenciais com finalidades específicas. Na Química, por exemplo, são empregadas para medir a velocidade das reações químicas, enquanto na Física são utilizadas para descrever forças aplicadas aos corpos. Dessa forma, percebe-se que as equações diferenciais apresentam inúmeras possibilidades de aplicação. O foco deste trabalho é demonstrar algumas aplicações das equações diferenciais de primeira ordem na área da Engenharia, que possui vasta gama de aplicações envolvendo fenômenos físicos naturais, como a mecânica dos fluidos e a queda livre. Esses temas envolvem diversos conceitos e modelagens matemáticas, possibilitando a aplicação prática das equações diferenciais na resolução de problemas.

Segundo Rangel (2013, p. 2), “resolvendo a equação diferencial (ou sistema de equações diferenciais) que caracteriza determinado processo ou sistema, pode-se extrair informações relevantes sobre os mesmos e, possivelmente, prever o seu comportamento”. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar problemas e aplicações das equações diferenciais que podem ser observados na vida real. Neste artigo, investigam-se aplicações clássicas e contemporâneas, com ênfase na interpretação física e nos métodos matemáticos, bem como em suas soluções numéricas. Ao término desta pesquisa, espera-se compreender melhor as aplicações das equações diferenciais de primeira ordem, ampliando o conhecimento sobre o tema e alinhando a teoria com a prática no mundo real.

2. Fundamentos das Equações Diferenciais de Primeira Ordem

Equações diferenciais podem ser definidas como um método matemático utilizado para calcular a evolução de um sistema. Elas são ferramentas que auxiliam na resolução de problemas que envolvem variações de uma determinada grandeza, seja no tempo ou no espaço, causadas pelo próprio processo em estudo.

O estudo de uma equação diferencial, ou a determinação de sua solução, proporciona a capacidade de analisar o problema modelado e prever o comportamento do sistema ao longo de um intervalo de tempo mais amplo do que aquele previamente observado. A modelagem

matemática geralmente fornece uma descrição aproximada e simplificada do fenômeno real, o que pode servir como uma estimativa bastante precisa do comportamento do sistema. Entretanto, a utilização de uma equação que descreve a taxa com que certos fenômenos ocorrem exige o reconhecimento prévio da classificação das equações diferenciais, bem como de sua forma geral.

Uma equação diferencial de primeira ordem possui a seguinte forma geral:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y). \quad (1)$$

Entre as principais classes de equações diferenciais de primeira ordem destacam-se as equações separáveis, lineares e exatas, além dos modelos autônomos.

2.1 Aplicações em Fenômenos Naturais

As equações diferenciais desempenham um papel essencial na compreensão de fenômenos naturais, pois permitem descrever matematicamente como determinadas grandezas variam ao longo do tempo ou do espaço. Elas são amplamente aplicadas na modelagem do crescimento populacional, na propagação de doenças e no estudo de oscilações mecânicas.

Além disso, são utilizadas na representação de processos físicos, como o resfriamento de corpos, o movimento de fluidos e a dinâmica de sistemas elétricos. Em fenômenos químicos, permitem analisar a velocidade das reações e a difusão de substâncias. Dessa forma, as equações diferenciais constituem uma ferramenta fundamental para prever comportamentos e explicar a dinâmica presente na natureza. A seguir, apresentam-se alguns modelos clássicos e suas respectivas soluções.

a) Crescimento Populacional Exponencial

Modelos populacionais simples podem ser descritos pela equação:

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad (2)$$

A solução geral dessa equação é dada por:

$$P(t) = P_0 e^{kt}. \quad (3)$$

b) Modelo Logístico

Quando há limitação de recursos disponíveis, utiliza-se o modelo logístico:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right), \quad (4)$$

Cuja solução é expressa por:

$$P(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}. \quad (5)$$

c) Decaimento Radioativo

Um modelo fundamental em física nuclear é o decaimento radioativo, descrito por:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N, \quad (6)$$

A solução correspondente é:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}. \quad (7)$$

d) Lei de Resfriamento de Newton

A Lei de Resfriamento de Newton é dada pela equação:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{amb}}) \quad (8)$$

Sua solução é:

$$T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}})e^{-kt} \quad (9)$$

e) Queda Livre com Resistência Proporcional à Velocidade

Considerando uma força de resistência proporcional à velocidade, tem-se:

$$\frac{dv}{dt} = g - kv \quad (10)$$

A solução dessa equação diferencial é:

$$v(t) = \frac{g}{k} (1 - e^{-kt}) \quad (11)$$

f) Circuitos Elétricos RL

Em circuitos elétricos do tipo RL, a equação diferencial que descreve a corrente elétrica é:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E(t). \quad (12)$$

Para uma tensão constante, a solução é:

$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \quad (13)$$

g) Controle Automático

Um modelo simplificado de sistemas de controle automático pode ser descrito por:

$$\frac{dv}{dt} = -\alpha v + u(t). \quad (14)$$

A solução geral desse sistema é dada por:

$$[y(t) = e^{-t/\tau} \left(\int \frac{K}{\tau} u(t) e^{t/\tau} dt + C \right) \quad (15)$$

Para uma entrada do tipo degrau, $u(t) = U$, a solução torna-se:

$$[y(t) = KU (1 - e^{-t/\tau}) \quad (16)$$

h) Reatores Químicos

Em reatores químicos contínuos, a variação da concentração pode ser modelada por:

$$\frac{dC}{dt} = k(C_i - C). \quad (17)$$

A solução geral é:

$$[C_A(t) = C_A(0) \exp \left[- \left(\frac{F}{V} + k \right) t \right] + \frac{\frac{F}{V} C_{A0}}{\frac{F}{V} + k} \left(1 - \exp \left[- \left(\frac{F}{V} + k \right) t \right] \right) \quad (18)$$

3. Métodos Numéricos

Para equações diferenciais que não admitem solução analítica, utilizam-se métodos numéricos, como o método de Euler e os métodos de Runge-Kutta. Métodos de ordem superior apresentam, em geral, menor erro global e maior estabilidade numérica. Os métodos

numéricos constituem um conjunto de técnicas e ferramentas que possibilitam a resolução aproximada de problemas físicos e matemáticos por meio de operações aritméticas. Ao definir o método mais adequado, considera-se a natureza do problema analisado e as limitações inerentes a cada técnica. Neste contexto, destacam-se os métodos de Euler, Runge-Kutta e aplicações associadas à Lei de Resfriamento de Newton.

3.1 Métodos de Aproximação

Existem diversos métodos numéricos para resolver equações diferenciais ordinárias (EDOs). Esses métodos podem ser classificados em **métodos de passo único** e **métodos de múltiplos passos**, de acordo com a forma como utilizam as informações disponíveis para calcular a solução aproximada.

3.2 Método de Euler

O **método de Euler** é o método numérico mais simples para a resolução de EDOs e serve como ponto de partida para o estudo de métodos mais sofisticados. A ideia central consiste em aproximar a solução por meio da expansão em série de Taylor de primeira ordem, dada por:

$$y(t+h) \approx y(t) + hf(t, y(t)), \quad (19)$$

em que h representa o tamanho do passo. Dessa forma, a solução aproximada no ponto $t_{n+1} = t_n + h$ é expressa por:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n). \quad (20)$$

Apesar de sua simplicidade, o método de Euler apresenta baixa precisão, com erro da ordem de $O(h)$, e pode tornar-se instável quando aplicado a problemas rígidos.

3.3 Método de Runge-Kutta de 4ª Ordem

O método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) é amplamente utilizado devido à sua elevada precisão. Esse método realiza várias avaliações da função $f(t, y)$ em cada passo, obtendo uma aproximação de quarta ordem. O esquema numérico é definido por:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned} \quad (21)$$

Esse método apresenta maior estabilidade e precisão quando comparado ao método de Euler, sendo adequado para uma ampla variedade de problemas físicos e de engenharia.

3.4 Métodos de Múltiplos Passos

Diferentemente dos métodos de passo único, os **métodos de múltiplos passos** utilizam informações de soluções obtidas em passos anteriores para calcular a próxima aproximação. Um exemplo clássico é o **método de Adams-Bashforth**, cuja versão de dois passos é dada por:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (3f(t_n, y_n) - f(t_{n-1}, y_{n-1})). \quad (22)$$

Esses métodos são computacionalmente eficientes, pois demandam menos avaliações da função f a cada iteração. No entanto, necessitam de valores iniciais, que geralmente são obtidos por métodos de passo único, como o método de Euler ou Runge-Kutta.

3.5 Estabilidade e Convergência

Na escolha de um método numérico para a resolução de EDOs, é fundamental considerar os conceitos de **estabilidade** e **convergência**.

- **Convergência:** um método é dito convergente quando a solução numérica se aproxima da solução exata à medida que o tamanho do passo tende a zero, isto é, quando $h \rightarrow 0$.
- **Estabilidade:** está relacionada ao comportamento do método diante da propagação de erros de arredondamento ou de aproximações iniciais. Métodos instáveis podem produzir soluções que divergem rapidamente, mesmo para passos pequenos.

Problemas rígidos, em particular, exigem métodos específicos, como métodos implícitos, que apresentam regiões de estabilidade mais amplas.

4. Metodologia

A metodologia adotada neste estudo foi organizada em quatro etapas principais: formulação dos modelos diferenciais, seleção dos métodos numéricos, implementação computacional e análise das simulações. Inicialmente, foram escolhidos dois fenômenos físicos para investigação: o processo de resfriamento de uma xícara de chá e o movimento de queda livre com paraquedas. Para cada situação, desenvolveu-se um modelo matemático baseado nas leis físicas correspondentes. No caso do resfriamento, utilizou-se a Lei de Resfriamento de Newton para descrever a taxa de variação da temperatura ao longo do tempo.

Para o modelo de queda com paraquedas, aplicou-se a segunda lei de Newton, considerando a força de resistência do ar proporcional à velocidade. Após a formulação dos modelos, procedeu-se à escolha dos métodos numéricos adequados para a resolução das equações diferenciais envolvidas. Foram selecionados os métodos de Euler, Heun, Ponto Médio e Runge–Kutta de quarta ordem, devido à sua ampla aceitação e eficiência na solução numérica de sistemas diferenciais. Na etapa seguinte, os métodos escolhidos foram implementados no software Scilab.

Definiu-se um número predeterminado de iterações e um passo de integração apropriado, de modo a assegurar a precisão e a estabilidade das soluções numéricas. Cada método foi aplicado aos dois modelos diferenciais, permitindo a comparação entre os resultados obtidos. Por fim, realizaram-se simulações computacionais para analisar o comportamento dos sistemas ao longo do tempo. No estudo do resfriamento, observou-se a evolução da temperatura da xícara de chá. No caso da queda livre com paraquedas, investigou-se a variação da velocidade do paraquedista até a aproximação ao regime

permanente. Os resultados permitiram avaliar a eficácia dos métodos numéricos e a consistência dos modelos matemáticos com os fenômenos reais.

4.1 Modelando a Lei de Resfriamento de Newton

A Lei de Resfriamento de Newton descreve o comportamento da temperatura de um corpo quando este é colocado em contato térmico com um meio cuja temperatura é diferente da sua. Essa lei é fundamental em estudos de transferência de calor, pois permite prever como a temperatura de um objeto evolui ao longo do tempo quando submetido a um ambiente externo.

Segundo Newton, a taxa de variação da temperatura de um corpo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio que o envolve. Matematicamente, essa relação é expressa por:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{amb}}), \quad (23)$$

em que $T(t)$ representa a temperatura do corpo no instante t , T_{amb} é a temperatura do meio ambiente, k é a constante de resfriamento de Newton e dT/dt indica a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo.

A solução da equação diferencial pode ser obtida pelo método de separação de variáveis, conforme apresentado a seguir:

$$\frac{dT}{T - T_{\text{amb}}} = -k dt \quad (24)$$

$$\int_{T_0}^{T(t)} \frac{dT}{T - T_{\text{amb}}} = -k \int_0^t dt \quad (25)$$

$$\ln |T(t) - T_{\text{amb}}| - \ln |T_0 - T_{\text{amb}}| = -kt \quad (26)$$

$$T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}})e^{-kt} \quad (27)$$

onde T_0 é a temperatura inicial do corpo. Essa expressão descreve o decrescimento exponencial da diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente ao longo do tempo.

A determinação experimental da constante k pode ser realizada por meio do seguinte procedimento:

1. Um corpo de massa conhecida é aquecido até uma temperatura inicial T_0 e colocado em um ambiente com temperatura constante T_{amb} .
2. A temperatura do corpo é medida em intervalos de tempo regulares.
3. Para a determinação de k , utiliza-se a forma logarítmica da equação:

$$\ln(T(t) - T_{\text{amb}}) = \ln(T_0 - T_{\text{amb}}) - kt \quad (28)$$

Ao representar graficamente $\ln(T(t) - T_{\text{amb}})$ em função do tempo t , obtém-se uma reta cujo coeficiente angular é igual a $-k$.

4. A taxa instantânea de resfriamento em qualquer instante t é dada por:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T(t) - T_{\text{amb}}) \quad (29)$$

A Lei de Resfriamento de Newton é válida principalmente para situações em que a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente é relativamente pequena e quando o fluxo de calor é aproximadamente proporcional a essa diferença. Para grandes variações de temperatura ou em casos onde a radiação térmica é significativa, outros efeitos podem influenciar o processo de resfriamento.

A análise da taxa de variação da temperatura apresenta diversas aplicações práticas, incluindo processos industriais, conservação de alimentos, projetos de sistemas de aquecimento e resfriamento, bem como estudos relacionados ao resfriamento de corpos sensíveis.

4.2 Processo de Resfriamento de uma Xícara de Chá e Formulação do Primeiro Problema

O resfriamento de líquidos quentes em contato com um ambiente mais frio é um fenômeno comum e de grande relevância em diversas áreas, como engenharia térmica, química e culinária. A Lei de Resfriamento de Newton estabelece que a taxa de variação da temperatura de um corpo é proporcional à diferença entre sua temperatura e a do ambiente, sendo expressa por:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m) \quad (30)$$

em que $T(t)$ representa a temperatura do corpo no instante t , T_m é a temperatura do ambiente e k é a constante de resfriamento.

Considera-se uma xícara de chá cuja temperatura inicial é $T(0) = 93,7$ °C e que, um minuto após ser transferida para a xícara, apresenta temperatura $T(1) = 90,5$ °C. A temperatura ambiente é $T_m = 23,3$ °C. Deseja-se determinar o instante, t em que a temperatura do chá atinge $T(t) = 69,9$ °C.

A solução geral da equação diferencial associada à Lei de Resfriamento de Newton é dada por:

$$T(t) = T_m + Ce^{-kt} \quad (31)$$

onde C é uma constante determinada a partir da condição inicial. Aplicando $T(0)$, obtém-se:

$$T(0) = T_m + C \Rightarrow C = T(0) - T_m = 93,7 - 23,3 = 70,4 \quad (32)$$

4.3 Solução Analítica

Substituindo o valor experimental $T(1) = 90,5$ °C na solução geral, tem-se:

$$90,5 = 23,3 + 70,4e^{-k \cdot 1} \Rightarrow e^{-k} = \frac{90,5 - 23,3}{70,4} \approx 0,949 \quad (33)$$

Aplicando o logaritmo natural, obtém-se o valor da constante de resfriamento:

$$k = -\ln(0,949) \approx 0,052 \text{ min}^{-1} \quad (34)$$

Para determinar o instante em que a temperatura do chá atinge 69,9 °C, substitui-se esse valor na equação analítica:

$$69,9 = 23,3 + 70,4e^{-0,052t} \Rightarrow e^{-0,052t} = \frac{69,9 - 23,3}{70,4} \approx 0,664 \quad (35)$$

$$t = -\frac{\ln(0,664)}{0,052} \approx 7,88 \text{ minutos} \quad (36)$$

4.4 Soluções Numéricas

Para validar a solução analítica, aplicaram-se métodos numéricos para a equação diferencial:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m) \quad (37)$$

Entre os métodos utilizados destacam-se o método de Euler explícito e o método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4).

4.5 Método de Euler

No método de Euler, a discretização da equação diferencial é dada por:

$$T_{n+1} = T_n + \Delta t (-k(T_n - T_m)) \quad (38)$$

Esse método fornece uma aproximação simples da solução, porém sua precisão depende fortemente do tamanho do passo Δt .

4.6 Método de Runge–Kutta de Quarta Ordem (RK4)

O método RK4 fornece uma aproximação mais precisa, sendo expresso por:

$$T_{n+1} = T_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (39)$$

com os incrementos definidos por:

$$k_1 = \Delta t f(T_n) \quad (40)$$

$$k_2 = \Delta t f\left(T_n + \frac{k_1}{2}\right) \quad (41)$$

$$k_3 = \Delta t f\left(T_n + \frac{k_2}{2}\right) \quad (42)$$

$$k_4 = \Delta t f(T_n + k_3) \quad (43)$$

4.7 Movimento de um Paraquedista — Formulação do Segundo Problema

O estudo do movimento de um paraquedista envolve a análise das forças que atuam sobre um corpo em queda na atmosfera terrestre. Diferentemente da queda livre simples, a presença do paraquedas introduz uma força de resistência do ar significativa, permitindo que o corpo atinja uma velocidade de descida segura, conhecida como velocidade terminal.

Para modelar matematicamente esse fenômeno, consideram-se as seguintes variáveis:

- m : massa total do sistema (paraquedista + equipamento), em kg
- g : aceleração da gravidade, aproximadamente $9,81 \text{ m/s}^2$

- $y(t)$: posição vertical em função do tempo
- $v(t) = dy/dt$: velocidade do corpo
- ρ : densidade do ar, aproximadamente $1,225 \text{ kg/m}^3$
- C_d : coeficiente de arrasto
- A : área frontal do paraquedas, em m^2

O objetivo do modelo é determinar a evolução da velocidade e da posição do paraquedista ao longo do tempo, considerando tanto a queda livre inicial quanto a descida com o paraquedas aberto.

De acordo com a segunda lei de Newton:

$$\sum F = m \frac{dv}{dt} \quad (44)$$

As forças atuantes são o peso, $F_g = m g$, e a força de arrasto: $F_d = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2$,

Assim, a equação diferencial do movimento vertical é:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \frac{1}{2} \rho C_d A v^2 \quad (45)$$

ou, de forma simplificada:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v^2, \quad k = \frac{1}{2}\rho C_d A \quad (46)$$

Quando $dv/dt = 0$, o corpo atinge a velocidade terminal, dada por:

$$v_{\text{terminal}} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_d A}} \quad (47)$$

4.8 Simulação Numérica do Problema do Paraquedas

A simulação numérica de um paraquedas permite analisar o comportamento da velocidade durante a queda, levando em conta a resistência do ar. Por meio de equações diferenciais baseadas na segunda lei de Newton, obtém-se um modelo matemático capaz de descrever a variação da velocidade ao longo do tempo.

Utilizando métodos numéricos, como o método de Euler ou o método de Runge-Kutta, é possível aproximar a solução desse modelo. Essas simulações auxiliam na visualização da aproximação da velocidade limite, característica do movimento com resistência do ar. Dessa forma, o estudo numérico oferece uma compreensão mais detalhada e realista do fenômeno físico analisado. Os parâmetros utilizados no problema do paraquedas estão apresentados na Tabela (1) e representam as grandezas físicas essenciais para descrever a dinâmica da queda.

A massa do paraquedista, a aceleração da gravidade e o coeficiente de arrasto determinam a força resultante que atua sobre o sistema e influenciam diretamente a evolução da velocidade ao longo do tempo. Por sua vez, o intervalo de tempo e a velocidade inicial possibilitam a realização da simulação numérica do movimento com maior precisão.

A simulação numérica do problema do paraquedas permite, portanto, estudar a evolução da velocidade considerando simultaneamente a ação da gravidade e a força de

arrasto proporcional à velocidade. O método de Euler aplica uma aproximação simples para a atualização da velocidade, utilizando uma formulação explícita baseada na discretização temporal.

Tabela 1 — Parâmetros utilizados no modelo do sistema de paraquedas

Parâmetro	Símbolo	Valor
Massa	m	80 kg
Gravidade	g	10 m/s ²
Coefficiente de arrasto	c_d	12,5 kg/s
Intervalo de tempo	Δt	1 s
Velocidade inicial	$v(0)$	0 m/s

O método de Euler atualiza a velocidade segundo:

$$v_{n+1} = v_n + \Delta t \left(g - \frac{c_d}{m} v_n \right), \quad (48)$$

Já o método RK4 utiliza avaliações intermediárias:

$$k_1 = f(v_n), \quad (49)$$

$$k_2 = f \left(v_n + \frac{\Delta t}{2} k_1 \right), \quad (50)$$

$$k_3 = f \left(v_n + \frac{\Delta t}{2} k_2 \right), \quad (51)$$

$$k_4 = f(v_n + \Delta t k_3), \quad (52)$$

resultando na atualização:

$$v_{n+1} = v_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (53)$$

A comparação entre os métodos evidencia a influência da precisão numérica na representação do movimento do paraquedista até a aproximação da velocidade terminal.

5. Resultados e Discussão

A seguir, apresentam-se os valores de temperatura obtidos por meio dos métodos numéricos de Euler, Ponto Médio (RK2), Heun (RK2), Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) e pela solução analítica da Lei de Resfriamento de Newton. Considerou-se uma temperatura inicial de $T_0 = 93,7 \text{ }^\circ\text{C}$, temperatura ambiente de $T_{\text{amb}} = 23,3 \text{ }^\circ\text{C}$ e constante de resfriamento $k = 0,052$.

As simulações foram realizadas para dois valores distintos de passo temporal: $\Delta t = 6 \text{ min}$ e $\Delta t = 0,1 \text{ min}$, permitindo a comparação do desempenho e da precisão dos métodos numéricos em diferentes discretizações do tempo.

As Tabelas 2 e 3 apresentam os valores de temperatura ao longo do tempo para cada método analisado.

Tabela 2 – Temperatura ($^\circ\text{C}$) ao longo do tempo para diferentes métodos numéricos ($\Delta t = 6 \text{ min}$)

Tempo (min)	Euler	Ponto Médio	Heun	RK4	Analítica
0	93.7	93.7	93.7	93.7	93.7
6	82.2	82.4	82.3	82.4	82.4
12	74.1	74.4	74.3	74.4	74.4
18	67.8	68.1	68.0	68.1	68.1
24	62.6	62.9	62.8	62.9	62.9
30	58.4	58.7	58.6	58.7	58.7
36	54.9	55.2	55.1	55.2	55.2
42	51.8	52.1	52.0	52.1	52.1
48	49.1	49.3	49.3	49.3	49.3
54	46.7	46.9	46.9	46.9	46.9
60	44.5	44.7	44.7	44.7	44.7

Tabela 3 – Temperatura (°C) ao longo do tempo para diferentes métodos numéricos ($\Delta t = 0,1$ min)

Tempo (min)	Euler	Ponto Médio	Heun	RK4	Analítica
0	93.7	93.7	93.7	93.7	93.7
0.1	93.2	93.3	93.3	93.3	93.3
0.2	92.7	92.8	92.8	92.8	92.8
0.3	92.2	92.3	92.3	92.3	92.3
0.4	91.7	91.8	91.8	91.8	91.8
0.5	91.2	91.3	91.3	91.3	91.3
0.6	90.7	90.8	90.8	90.8	90.8
...
59.9	44.5	44.6	44.6	44.6	44.6

Os resultados apresentados nas tabelas mostram que todos os métodos numéricos reproduzem adequadamente o comportamento físico do resfriamento da xícara, com a temperatura decrescendo suavemente ao longo do tempo em direção à temperatura ambiente. Para o passo de tempo $h = 6$ min, observa-se que o método de Euler apresenta os maiores desvios em relação à solução analítica, subestimando levemente a temperatura ao longo da simulação. Já os métodos de ordem superior — Ponto Médio, Heun e Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) — apresentam valores muito próximos entre si e praticamente coincidentes com a solução analítica, sendo o método RK4 o mais preciso, conforme esperado teoricamente.

Quando o passo de tempo é reduzido para $h = 0,1$ min, todos os métodos numéricos convergem fortemente para a solução analítica. Nesse caso, até mesmo o método de Euler fornece resultados bastante precisos, evidenciando a influência direta do tamanho do passo na precisão numérica. Assim, observa-se um compromisso entre custo computacional e precisão na escolha do método e do passo de integração.

Os resultados indicam excelente concordância entre o modelo analítico e os métodos numéricos, com diferenças inferiores a $0,02$ °C, confirmando a validade do modelo adotado e a elevada precisão dos métodos aplicados para $h = 0,1$ min. De forma geral, os resultados

mostram claramente a influência do passo de tempo na precisão das soluções numéricas. O método de Euler, por ser de primeira ordem, apresentou os maiores desvios em relação à solução analítica, especialmente para valores elevados do passo de tempo. Com $h = 6$ min, observa-se a ocorrência de erro acumulativo ao longo do tempo, o que compromete a precisão da solução. A redução do passo melhora significativamente os resultados, porém implica maior custo computacional. Os métodos do Ponto Médio e de Heun, ambos de segunda ordem, apresentaram desempenho intermediário. Mesmo com valores relativamente elevados do passo de tempo, esses métodos produziram resultados mais próximos da solução analítica quando comparados ao método de Euler. A diferença entre os métodos de Ponto Médio e Heun foi pequena, conforme previsto teoricamente. O método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) apresentou excelente concordância com a solução analítica para todos os valores de passo analisados. Mesmo para $h = 6$ min, o erro foi praticamente desprezível, evidenciando a alta ordem de precisão e a robustez do método.

De modo geral, os gráficos (1) e (2) confirmam que, quanto menor o passo de tempo, maior é a precisão dos métodos numéricos. Além disso, métodos de ordem mais elevada permitem a utilização de passos maiores sem perda significativa de precisão. O método de Runge-Kutta de quarta ordem mostrou-se o mais robusto para este tipo de problema, equilibrando precisão e estabilidade numérica.

A simulação evidencia, portanto, a importância da escolha adequada do método numérico e do passo de tempo. Para simulações rápidas e com menor exigência de precisão, métodos simples como o de Euler podem ser utilizados com passo reduzido. Entretanto, para maior confiabilidade e eficiência computacional, o método RK4 mostrou-se o mais indicado para a modelagem do resfriamento de uma xícara.

Figura 1 – Curva de resfriamento do chá comparando solução analítica e métodos numéricos para $h=0,1$.

Figura 2 – Curva de resfriamento do chá comparando solução analítica e métodos numéricos para $h=6$.

De forma geral, os resultados confirmam que passos menores conduzem a maior precisão numérica, enquanto métodos de ordem mais elevada permitem o uso de passos maiores sem perda significativa de exatidão. O método de Runge-Kutta de quarta ordem mostrou-se o mais robusto para este problema, conciliando precisão, estabilidade e eficiência computacional.

A Lei de Resfriamento de Newton provê uma descrição precisa do resfriamento de líquidos, permitindo determinar tempos para atingir temperaturas desejadas. A comparação com métodos numéricos evidencia que Euler e RK4 fornecem resultados consistentes com a

solução analítica, sendo RK4 mais preciso e estável para passos maiores. Este estudo demonstra a aplicabilidade prática da lei em situações cotidianas e fornece base para análises mais complexas envolvendo transferência de calor.

Simulação do Movimento de um Paraquedista

A simulação do movimento de um paraquedista foi realizada considerando a ação da gravidade e da força de arrasto proporcional à velocidade. Os parâmetros físicos adotados foram: massa $m=80\text{kg}$, aceleração da gravidade $g=10\text{ m/s}^2$ e coeficiente de arrasto $k=12,5\text{kg/s}$. O sistema de equações diferenciais que descreve o movimento foi resolvido numericamente por meio dos métodos de Euler, Heun, Ponto Médio e Runge–Kutta de quarta ordem (RK4), sendo os resultados obtidos comparados com a solução analítica do problema.

As Tabelas (4) e (5) apresentam a evolução da posição e da velocidade do paraquedista em função do tempo, considerando o passo de integração $h=0,1$. Por outro lado, as Tabelas (6) e (7) mostram a evolução da posição e da velocidade do paraquedista em função do tempo para o passo $h=3$, permitindo analisar a influência do tamanho do passo na precisão dos métodos numéricos empregados.

O conjunto de tabelas (4–7) apresenta os resultados das simulações numéricas da posição e da velocidade de um paraquedista ao longo do tempo, obtidos por meio de diferentes métodos de integração numérica, utilizando passos $h=0,1$ e $h=3$. Ao comparar os métodos, observa-se que a solução analítica apresenta os valores mais precisos, servindo como referência para a avaliação dos métodos numéricos. O método de Euler apresenta as maiores discrepâncias, especialmente para passos maiores, devido ao seu caráter explícito e de primeira ordem. Por outro lado, os métodos de Heun e do Ponto Médio apresentam melhor desempenho, com erros reduzidos, enquanto o método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) fornece resultados muito próximos da solução analítica, demonstrando maior precisão e estabilidade numérica.

Tabela 4 – Posição do paraquedista para $h=0,1$ (em metros)

Tempo (s)	Analítico	Euler	Heun	Ponto Médio	Runge-Kutta
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.38	0.10	0.12	0.11	0.11
2	0.74	0.22	0.25	0.23	0.24
3	1.10	0.35	0.38	0.37	0.38
4	1.45	0.49	0.52	0.51	0.53
5	1.79	0.63	0.65	0.64	0.67
6	2.12	0.77	0.79	0.78	0.81
7	2.45	0.91	0.93	0.93	0.97
8	2.77	1.05	1.08	1.08	1.13
9	3.09	1.19	1.22	1.23	1.28
10	3.41	1.33	1.37	1.38	1.43

Tabela 5 – Velocidade do paraquedista para $h=0,1$ (em m/s)

Tempo (s)	Analítico	Euler	Heun	Ponto Médio	Runge-Kutta
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.38	0.38	0.37	0.38	0.39
2	0.74	0.76	0.76	0.77	0.78
3	1.09	1.12	1.11	1.13	1.15
4	1.43	1.46	1.46	1.47	1.50
5	1.77	1.81	1.81	1.82	1.85
6	2.10	2.13	2.13	2.15	2.19
7	2.43	2.46	2.46	2.49	2.53
8	2.76	2.78	2.79	2.81	2.86
9	3.08	3.10	3.11	3.13	3.17
10	3.40	3.42	3.43	3.45	3.50

Os métodos de Heun, do Ponto Médio e de Runge-Kutta apresentam uma aproximação progressivamente mais próxima da solução exata à medida que o tempo aumenta. Para a posição, todos os métodos subestimam os valores quando comparados à solução analítica, sendo o método de Runge-Kutta o mais preciso, seguido pelos métodos de Heun e do Ponto Médio. O método de Euler apresenta os maiores desvios.

De forma semelhante, para a velocidade, observa-se um comportamento consistente: o método de Euler tende a apresentar os maiores erros, enquanto o método de Runge-Kutta se aproxima mais da solução exata, com precisão ligeiramente superior aos demais métodos. De modo geral, os métodos de ordem superior, como o Runge-Kutta, fornecem melhores

resultados quando comparados aos métodos de menor ordem, como Euler e Heun, especialmente à medida que o tempo avança. Esses resultados evidenciam a importância da escolha adequada do método numérico para garantir maior precisão em simulações de sistemas dinâmicos.

Por outro lado, para o passo maior $h=3$ os erros tornam-se mais significativos, sobretudo nos métodos de Euler e Heun. O aumento do valor de h reduz a precisão das aproximações, ressaltando a importância da utilização de passos menores para a obtenção de resultados mais confiáveis. Ainda assim, mesmo com o passo maior, o método de Runge-Kutta continua apresentando resultados muito próximos da solução analítica, demonstrando sua superioridade em relação aos demais métodos, especialmente na análise da velocidade, na qual a aproximação se mantém robusta.

Tabela 6 - Posição do Paraquedista para $h = 3$ (em metros)

Tempo (s)	Analítico	Euler	Heun	Ponto Médio	Runge-Kutta
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.10	0.33	0.36	0.34	0.35
6	2.12	0.69	0.76	0.73	0.76
9	3.09	1.04	1.13	1.10	1.14
12	4.05	1.38	1.50	1.46	1.51
15	4.98	1.71	1.85	1.81	1.87
18	5.89	2.02	2.18	2.14	2.20
21	6.78	2.31	2.51	2.47	2.53

Tabela 7- Velocidade do Paraquedista para $h = 3$ (em m/s)

Tempo (s)	Analítico	Euler	Heun	Ponto Médio	Runge-Kutta
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.09	1.07	1.08	1.09	1.10
6	2.10	2.09	2.10	2.11	2.12
9	3.08	3.08	3.09	3.10	3.11
12	3.98	3.98	3.99	4.00	4.02
15	4.86	4.87	4.88	4.89	4.91
18	5.73	5.73	5.74	5.75	5.77
21	6.59	6.60	6.61	6.62	6.63

Os gráficos (3) e (4) de posição e velocidade em função do tempo mostram que todos os métodos numéricos conseguem reproduzir o comportamento físico esperado do paraquedista. Observa-se, inicialmente, um aumento quase linear da velocidade, seguido de uma aproximação gradual a um valor constante, caracterizando a velocidade terminal. Esse comportamento é previsto teoricamente e confirmado pela solução analítica, na qual a velocidade tende a um limite. Para os parâmetros adotados, a velocidade terminal é de aproximadamente **64 m/s**.

Analisando a velocidade, percebe-se que o método de Euler apresenta maior discrepância em relação à solução analítica, principalmente nos instantes iniciais, devido ao seu caráter explícito e de primeira ordem. O método de Heun e o método do Ponto Médio, ambos de segunda ordem, apresentam resultados significativamente melhores, reduzindo o erro global e acompanhando mais fielmente a curva analítica. O método de Runge-Kutta de quarta ordem apresentou excelente concordância com a solução exata ao longo de todo o intervalo de tempo, praticamente sobrepondo-se à curva analítica. Com relação à posição, as diferenças entre os métodos tornam-se mais evidentes com o passar do tempo, uma vez que os erros na velocidade são acumulados durante a integração.

Novamente, o método de Euler apresentou maior desvio, superestimando a posição do paraquedista. Os métodos de Heun e do Ponto Médio mostraram desempenho intermediário, enquanto o método de Runge-Kutta apresentou os resultados mais precisos. Os resultados confirmam que métodos de ordem mais elevada fornecem maior precisão para um mesmo passo de integração. Apesar de o método de Euler ser simples e computacionalmente eficiente, sua baixa precisão limita sua aplicação em simulações mais rigorosas. O método de Runge-Kutta de quarta ordem mostrou-se o mais adequado para a simulação do movimento do paraquedista, apresentando alta confiabilidade e excelente aproximação da solução analítica.

Figura 3 – Evolução da velocidade e da posição do paraquedista para passo de integração $h=0,1$

A simulação numérica da queda de um paraquedista foi realizada utilizando os métodos de **Euler**, **Heun**, **Ponto Médio** e **Runge-Kutta de quarta ordem**, além da **solução analítica**, empregada como referência para comparação.

Os resultados indicaram que o método de Euler, apesar de ser simples, apresentou um erro significativo, especialmente em intervalos de tempo maiores, devido à sua baixa precisão. O método de Heun, por outro lado, melhorou a precisão ao incorporar uma previsão e correção, reduzindo o erro comparado ao Euler. O ponto médio se mostrou mais eficaz, pois calcula a solução no meio do intervalo, proporcionando maior exatidão. Já o método de Runge-Kutta de quarta ordem obteve os melhores resultados, apresentando alta precisão e consistência ao longo de toda a simulação. A solução analítica, por ser exata, serviu como referência para avaliar os métodos numéricos. Constatou-se que os métodos mais avançados,

como Runge-Kutta, seguem com grande fidelidade o comportamento real do paraquedista, enquanto métodos mais simples tendem a acumular erros ao longo do tempo.

Figura 4 – Evolução da velocidade e da posição do paraquedista para passo de integração $h=2$

6. Conclusão

Equações diferenciais de primeira ordem desempenham papel fundamental na modelagem matemática de sistemas naturais e tecnológicos. Sua flexibilidade permite adaptações a diferentes cenários e amplia a capacidade de previsão de fenômenos reais. Este artigo teve como objetivo destacar a integração da matemática com os conhecimentos práticos do cotidiano. A intenção foi demonstrar que é viável abordar conteúdos que, ao serem ensinados, podem parecer complexos ou abstratos, utilizando aplicações relacionadas às experiências diárias dos próprios alunos. No decorrer do artigo, realizou-se a resolução de

equações diferenciais, como a Lei de Resfriamento de Newton e a equação da queda livre.

Inicialmente, a abordagem adotada foi a resolução analítica por meio da técnica de separação de variáveis. Posteriormente, a resolução foi conduzida pelos métodos numéricos de Euler e de Runge-Kutta, possibilitando uma comparação entre os resultados obtidos por essas diferentes abordagens.

As simulações numéricas foram realizadas utilizando os métodos de Euler, Heun, ponto médio e Runge-Kutta, além da solução analítica para fins de comparação. Os resultados indicaram que o método de Euler, apesar de sua simplicidade, apresentou erro significativo, especialmente em intervalos de tempo maiores, em razão de sua baixa precisão. O método de Heun, por sua vez, apresentou melhora na precisão ao incorporar etapas de previsão e correção, reduzindo o erro em relação ao método de Euler. O método do ponto médio mostrou-se ainda mais eficaz, pois calcula a solução no meio do intervalo, proporcionando maior exatidão. Já o método de Runge-Kutta de quarta ordem apresentou os melhores resultados, evidenciando alta precisão e consistência ao longo de toda a simulação.

A solução analítica, por ser exata, serviu como referência para avaliar o desempenho dos métodos numéricos. Constatou-se que métodos mais avançados, como o de Runge-Kutta, acompanham com grande fidelidade o comportamento real do paraquedista, enquanto métodos mais simples tendem a acumular erros ao longo do tempo. O propósito deste trabalho foi integrar diferentes formas de resolução, promovendo uma aprendizagem significativa que não se limita a cálculos isolados, mas que busca conectar a teoria matemática à realidade. Os resultados obtidos tanto com os métodos numéricos quanto com a resolução analítica demonstraram eficácia na solução do problema proposto, consolidando a abordagem adotada ao longo do estudo.

7. REFERÊNCIAS

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

BRONSON, R.; COSTA, G.; SILVEIRA, F. H. **Equações diferenciais**. São Paulo: s.n., 2008.

EDWARDS, C.; PENNEY, D. **Differential equations and boundary value problems**.
Boston: Pearson, s.d.

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361.
Disponível em: <https://revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 2 dez. 2025.

MELO, G. S. de. EXPLORANDO A LINGUAGEM R COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 756–769, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11984308. Disponível em: <https://revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/233>. Acesso em: 2 nov. 2025.

NEVES, S. N. et al. Aplicações das equações diferenciais na modelagem matemática para engenharia: uma introdução à teoria da camada limite. **Esfera Acadêmica Tecnologia**, Brasília, v. 1, n. 1, p. 18–35, 2016. Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/11/revista-esfera-tecnologia-v01-n01-artigo-02.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2023.

PEREIRA, Lucas Ramos. **Aplicação do método de Runge-Kutta em sistemas mecânicos**. 2023. Disponível em: <https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1086/1/TCC%20-%20APLICACAO%20DO%20METODO%20DE%20RUNGE-KUTTA%20EM%20SISTEMAS%20MECANICOS.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2023.

PESCADOR, Andresa; OLIVEIRA, Zilmara Raupp Quadros. Resolução numérica da equação diferencial de resfriamento de Newton pelos métodos de Euler e Runge-Kutta. **Revista Produção e Desenvolvimento**, v. 2, n. 1, p. 10–25, 2016.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

RANGEL, R. T. **O uso de equações diferenciais na modelagem de sistemas naturais e outros.** 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Disponível em:

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/4686/1/2013_LucasRangelThomas.pdf.

Acesso em: 26 nov. 2023.

VALLE, K. N. F. **Métodos numéricos de Euler e Runge-Kutta.** 2012. Monografia (Pós-graduação em Matemática para Professores com Ênfase em Cálculo) – Belo Horizonte, 2012. Disponível em:

<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/48530/1/Metodos%20de%20Euler%20e%20Runge%20Kutta.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2023.

ZILL, D. **Equações diferenciais com aplicações em modelagem.** São Paulo: Cengage Learning, s.d.

Recebido em: 09/01/2026

Aprovado em: 24/01/2026

Publicado em: 04/02/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição

(CC BY)

35/35